

Why Open Annotation

Open Annotation is essential in nearly any part of the research lifecycle. It enables organization and collaboration atop research materials; inline peer review; augmentation of articles with additional information, links, images or videos; elaboration around citations; content corrections or updates, and has extensive use cases in the teaching and learning space

The Hypothes.is Tool

The Hypothes.is Annotation Tool allows annotations at a sentence or phrase level, such as criticism or notes on news, blogs, scientific articles, books, terms of use, campaign initiatives, legislative procedures, and more. The tool is based on an open source JavaScript library and annotation standards developed by the World Wide Web Consortia (W3C)

The Implementation of the Tool

The publishing platforms participating in HIRMEOS were provided with JavaScript libraries, which they embedded in their websites, to create annotations around the HTML, ePub and PDF version of the monographs so that users are not required to install the Hypothes.is plug-in on their browsers when reading the books published on the platform

23 Il apparaît opportun de signaler également une vieille machine intéressante à plus d'un titre. En effet, en 1588, l'ingénieur italien Agostino Ramelli (1531-1600) publiait en France *Le diverse et artificieuse machine del Capitano Agostino Ramelli*¹⁴ décrivant 195 machines diverses et variées. L'une des plus célèbres est sa roue à livres :

« Voici une machine belle et ingénieuse qui rendra service à tous ceux qui s'adonnent aux études, surtout à ceux qui souffrent des pieds ou de la goutte. Car avec cette sorte de machine, on peut lire et tourner en même temps une grande quantité de livres sans se lever ni se déplacer. »¹⁵

24 Outre cet aspect pratique pour ceux qui n'aiment guère se déplacer, la roue permet un travail d'études fort intéressant qui repose sur une pratique hypertextuelle, laquelle connaît une concrétisation technique par la pratique de la consultation de renvois à des ouvrages qui se font mutuellement référence.

25 D'ailleurs, la pratique de la référence est déjà une forme hypertextuelle. Il faut probablement comprendre que le texte ne peut être pensé sans hypertexte.

Tableau chronologique : les dates clés de l'hypertexte¹⁶

1910 : Bibliothèque portable de microformes de Paul Otlet et Goldschmidt, le Bibliophoto, l'une des premières applications documentaires de la microfiche

Un siècle plus tard, c'est une autre invention technique qui révolutionne les pratiques savantes : en 1689, Vincent Placcius présente son armoire à rouleau (scrinium literarum) dans son livre intitulé *De Arte Excerptandi*. Il ouvre la réflexion sur les dispositifs capables de gérer une importante masse documentaire. Comment, en effet, accélérer le travail documentaire en rendant disponibles au savant le maximum d'informations en un minimum d'étapes et de manipulations successives.

Hide replies (1)

oledeuff 22 mai

OPR Presses de Fensib

Une histoire passionnante en effet dont on peut retrouver pleins de ramifications dans l'excellent travail d'Ann Blair, *Too much To know* qui recense les techniques, les méthodes pour gérer les prises de notes. On utilise des dispositifs avec des castiers. Vincent Placcius semble avoir beaucoup inspiré.

Support to Academic Community Engagement

Post-publication Open Peer Review by OpenEdition Books

- 13 books from 4 publishers opened for annotation
- Creation of a space both for scientific conversation and new forms of peer review
- Annotators were supported in learning to use Hypothes.is
- Annotations will be the subject of a report

Annotation Activities in Seminar coordinated by SUB Göttingen

- Interpretation of a classic of philosophy
- Improving students' preparation and follow-up of the individual sessions
- Deeper understanding of the discussed texts
- More efficient way for lecturers to communicate with students and between the students
- Streamlined management of the students' homework

More Information

Do you want to know more about Annotation Services and HIRMEOS support to the usage of the hypothesis tool? Visit www.hirmeos.eu and subscribe to our newsletter

